

泰国汉语本科生先秦儒道思想之 文化认同及其影响因素 以及与学业成绩的相关性

Cultural Identity of Pre-Qin Confucianism and Taoism among Thai CFL Undergraduates Students and Its Affecting Factors and Correlation with Academic Achievement

林才均¹

Caijun LIN

泰国皇太后大学汉学院

School of Sinology, Mae Fah Luang University, Thailand

caijun.lin@mfu.ac.th

摘要 在汉语作为外语学习者的中国文化认同研究中,尚缺乏从微观层面探讨某一具体文化内容的认同状况及其与学业成绩之间关系的实证研究。为深入了解汉语作为外语学习者对先秦儒道思想文化认同现状、影响因素及其与学业成绩的关系,本研究基于“认知-情感-行为”这一文化认同观察与测量指标,以泰国皇太后大学汉学院 293 名三年级本科生作为问卷调查对象,并随机选取其中 15 名学生开展访谈,探析泰国汉语本科生对先秦儒道思想文化认同的现状、影响因素以及与学业成绩之间的关联。研究结果显示:1)受试者对先秦儒道思想的文化认同感较高,且对儒道两种思想的文化认同感不存在显著差异;2)自评汉语水平、有无长期交流的汉语母语者朋友、学习动机以及所学专业对其文化认同具有显著影响,宗教信仰、汉语学习时长和媒介使用则具有一定程度的影响,而是否在汉语母语环境中短期学习或生活经历则影响不显著;3)受试者的文化认同感与其学业成绩呈显著正相关。鉴于此,深入审视并应对上述影响因素,将有助于提升泰国汉语学习者对儒道思想的文化认同水平,进而优化相关教学效果。

关键词 先秦儒道思想;文化认同;影响因素;相关性分析;泰国大学生

Abstract In the study of Chinese cultural identity among learners of Chinese as a foreign language (CFL), there is a lack of micro-level research on the cultural identity of a specific aspect of Chinese culture and its relationship with academic achievement. In order to examine CFL learners' cultural identification with pre-Qin Confucianism and Daoism, affecting factors, and connection with academic achievement, this study adopts the “cognitive-emotional-behavioral” framework of cultural identify. A total of 293 third-year undergraduates from the School of Sinology at Mae Fah Lunag University in Thailand participated in the questionnaire survey, and 15 of them were randomly selected for in-depth interviews. This study aims to analyze the cultural identity of Thai Chinese undergraduates with respect

收稿日期: 2024-10-12

作者简介: ¹ 林才均, 泰国皇太后大学汉学院助理教授。ผู้ช่วยศาสตราจารย์หลิน ฉายจวิน, อาจารย์ประจำสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

to pre-Qin Confucianism and Daoism, examines the influencing factors, and explores its correlation with academic performance. The findings reveal that: 1) learners' cultural identification with pre-Qin Confucianism and Daoism is relatively high, with no significant difference between the two traditions; 2) cultural identification is significantly affected by self-assessed Chinese language proficiency, having long-term Chinese-speaking friends, learning motivation, and academic major. Religious belief, duration of Chinese study, and media use also show moderate effects, while short-term study or living experience in a Chinese-speaking environment has no significant impact; 3) learners' cultural identification with pre-Qin philosophy is positively correlated with their achievement. These findings highlight the importance of addressing relevant influencing factors to enhance Thai CFL learners' identification with Chinese philosophy and improve pedagogical outcomes.

Keywords Pre-Qin Confucianism and Taoism; Cultural Identity; Affecting Factors; Correlation Analysis; Thai University Students

一、引言

随着中国国际地位的大幅提升,“一带一路”倡议的不断推进以及“汉语热”的持续升温,国际中文教育得到了快速发展,中国文化的全球影响力与日俱增,跨文化交际活动亦愈加频繁。文化认同(cultural identity)作为跨文化交际的核心,是人们对于某种文化的倾向性认识与认可(郑晓云,1992),其在跨文化交际中的作用尤为重要。研究表明,外籍汉语学习者的中国文化认同感能够正面强化其汉语学习效果(高维,2017;肖清,2023)。因此,深入研究其中国文化认同,不仅能为优化相关教学提供依据,也有助于国际中文教育中国文化教学大纲的制定与教材的编写。近年来,越来越多的学者开始关注跨文化背景下外籍汉语学习者的中国文化认同问题。

回顾近十余年的研究,学者们主要围绕来华留学生的中国文化认同(郭海涛,2019;姚君喜,2021)、对外汉语教学与文化认同的关系(肖清,2023),以及跨文化适应(全修忠,2013)等方面展开多维度探讨。然而,在理论基础、研究投入、研究视野、方法路径、调研群体等方面仍显待提升(任一弘,2022)。其中,尤为缺乏从微观角度深入探讨外籍学习者对中国文化认同的具体内容及其价值意蕴。在泰国,汉语已成为仅次于英语的第二大外语,众多高校相继开设汉语专业。尽管已有学者对东南亚地区来华留学生的中国文化认同进行了较为系统的研究,专门聚焦于来华泰国留学生或泰国华裔留学生的相关研究仍较为有限(全修忠,2013;王哲,2015;郭银辉,2017;黄诗雅、李德灿,2021),而针对泰国本土汉语大学生的中国文化认同研究更是罕见。

中国传统哲学是中国传统文化的核心内容之一。其中,儒道思想,尤其是先秦时期的儒道思想,是这一哲学体系的重要组成部分。然而,以往的外籍汉语学习者中国文化认同研究对此仅略有提及,而未做微观深层次的探讨,更未探析其文化认同度对其中国传统哲学学习成效的具体影响。由此引出几个值得关注的问题:外籍汉语学习者对先秦儒道思想的具体文化点之文化认同是怎样的?影响因素有哪些?与其相应课程的学业成绩之间是否相关?泰国作为21世纪国际中文教育发展较为成熟的典型国家之一,不少高校已设有与中国哲学相

关的课程。然而,由于目前学界尚缺乏对泰国本土大学生中国哲学思想文化认同的实证研究,教师在课程教评中难以获得有效的理论支持与实证依据,进而影响该课程教学效果。基于上述思考,本研究拟以泰国皇太后大学为例,采用问卷调查与访谈相结合的方法,旨在厘清泰国汉语本科生对先秦儒道思想的文化认同现状及其影响因素,并探索文化认同度与学业成绩之间的相关性,以期对泰先秦儒道思想的教学提供理论依据与实践参考。

二、相关研究回顾

(一) 文化认同的观察与测量指标研究

关于文化认同的观察与测量一直是研究者面临的一个难题,迄今尚无统一标准,学界观点亦呈多样化。Lee & Yoo (2004) 将文化认同划分为认知分类、情感自豪和行为承诺。Kwan & Sodowsky (1997) 进一步将文化认同测量划分为认知、道德、情感和行为四个维度。在中国文化认同的测量指标方面,张国良等(2011)提出应从文化认知、文化情感、文化行为三个维度展开;吴世文、石义彬(2014)也采用了知识、情感与行为的三分法来界定文化认同的测量层面。

综上,尽管中外学者对于外语学习者的文化认同的具体观察与测量指标之观点不尽相同,但“认知-情感-行为”这一基本模式在文化认同的测量中被广泛采用,成为观测个体对文化符号、文化观念、文化情感与文化实践认同程度的主流路径。

(二) 汉语作为外语学习者的中国文化认同现状与影响因素研究

在文化认同的现状研究方面,已有学者从宏观与微观两个层面对来华汉语学习者展开探讨。在宏观层面,研究多聚焦于来华汉语留学生对中国文化的整体认可度(冯丽萍等,2013;高维,2017),发现其普遍对中国文化抱有较高兴趣,但在不同中国文化内容上的认同度存在一定的差异。张雄(2022)对缅甸留学生进行为期三年的跟踪研究后指出,其文化认同总体上呈现“U型曲线”,但各阶段的问题表现不一。在微观层面,学者们则从具体文化点出发展开探究。郭海涛(2019)、朱倍鑫(2020)分别以“孝道”与“中医”为主题,研究欧美来华留学生的认同态度,发现其认同程度均处于中等水平。

在文化认同的影响因素方面,研究指出其主要受到学习动机(徐筱秋、何欣,2017;肖清,2023)、汉语水平(冯丽萍等,2013;徐筱秋、何欣,2017;肖清,2023)、互联网与社交媒体的使用(张国良等,2011;任迪、姚君喜,2019;姚君喜,2021)、文化距离与文化智力(矫秀丽,2020)等内外因子的影响。其中,学习者的学习动机与汉语水平作为文化认同的影响因素已形成学术共识。此外,冯丽萍等(2013)发现性别差异也对文化认同产生显著影响。徐筱秋、何欣(2017)还发现,中国文化的情感因素、中国物质文化识别度、人际交往能力等都影响其学习者的中国文化认同过程。

关于泰籍汉语学习者的中国文化认同问题,全修忠(2013)考察发现,在华泰国留学生的跨文化交流困难度处于中等偏下水平且受语言障碍、价值观差异、信仰等多种因素的影响。王哲(2015)研究发现,在华泰国留学生的汉语习得与中华文化认同情况呈正相关,且其汉

语习得过程中的语言态度、专业类别、汉语水平等不同因素对其中华文化认同情况产生影响。郭银辉(2017)指出,来华泰国华裔学生对中华文化的认同度较高,普遍保有较强的华人意识,其认同程度受家庭语言环境、家庭成员与朋友对中华文化的喜好等多重因素影响。黄诗雅、李德灿(2021)的调查表明,绝大多数在华泰国留学生对名胜古迹、民俗习惯等直观文化有较高认同,对于政治制度、哲学思想、宗教文化等抽象文化内容的认同程度则较低。

综上所述,基于“认知-情感-行为”这一基本模式观察与测量二语学习者的文化认同已成为研究主流。近年来,中国文化认同研究呈现出研究内容更为精细化的趋势,除宏观层面的整体认同外,亦开始关注具体文化点的微观认同表现。同时,研究方法也从横断面研究扩展至纵向跟踪研究,影响因素的探讨逐渐全面且深入,涵盖诸多内外在因素。这无疑有利于更加深入细致地了解与把握外籍汉语学习者的中国文化认同现状与影响因素问题,为后续研究奠定了理论与实践基础,也为本研究提供了先导性理论启示。就整体研究现状来看,目前针对泰国来华留学生的中国文化认同研究文献在认同现状及其影响因素与跨文化适应方面虽都略有涉及,但文献数量都还十分有限,已有研究结论也尚待进一步验证,尤其在文化点层面的深入探讨仍显薄弱,对于泰国本土汉语学习者的中国文化认同研究更是少见。因此,本研究拟以中国先秦儒道思想之具体文化点为切入,基于“认知-情感-行为”模式及既有影响因素设计调查问卷与访谈提纲,从微观层面考察泰国本土汉语本科生对先秦儒道思想的认同现状、影响因素以及其与学业成绩的相关性,进一步探讨文化认同对汉语作为外语学习效果的潜在影响。

三、研究方法

(一) 研究目的

本研究旨在调查泰国汉语本科生对先秦儒道思想的文化认同现状,探讨其影响因素,并探析先秦儒道思想文化的认同度与该门课程学业成绩之间的关系,进而为提升泰国高校先秦儒道文化思想教学的针对性与有效性提供理论依据与教学启示。

(二) 调查与访谈对象

本研究采取便利抽样法,从泰国皇太后大学汉学院商务汉语与汉语言文化专业中选取354名三年级本科生作为问卷调查对象,其中有效受试者293名。同时,从两专业的中国哲学之学业成绩处于低、中、高三个水平的受试中,随机选取15名受试作为访谈对象。选择皇太后大学汉学院作为样本来源,主要基于其在泰国高校中汉语办学规模的代表性。该院目前设有四个本科专业,汉语类专业在校生超2000人,生源遍布泰国各地,具有良好的代表性。选择商务汉语与汉语言文化两个专业,主要因为这两者在三年级下学期均开设统一编号的中国文哲课程(前半学期为中国哲学,后半学期为中国文学),而汉语师范与中国研究专业的相关课程则在教学内容和侧重点上存在差异。同时,考虑到中国传统哲学思想属于中国文化知识学习的高级阶段,因此将学习进度处于中高级阶段的三年级学生作为受试者更为合适。

（三）研究工具

本研究调查问卷主要包括两个部分：第一部分为学生基本信息，涵盖受试者的性别、是否为华裔、宗教信仰、学习汉语时长、汉语水平、学习动机、了解中国文化的媒介使用等学习者的背景情况与个体差异因素。第二部分是我们基于“认知—情感—行为”三个维度设计的先秦儒道思想文化认同问卷。根据教育部中外语言交流合作中心 2021 年研制的《中国文化国情教学参考框架》(后简称《框架》)大学及成人卷中传统文化的哲学部分之文化点举例，结合本研究受试者所用中国哲学教材的实际教学内容，从孔孟与老庄思想中选取与《框架》及教材内容均一致的 22 个代表性文化点，具体包括：

“内圣外王、入世与出世、天人合一、以人为本、仁、正名、忠恕之道（推己及人）、中庸、和、有教无类、传统美德（仁、义、礼、智、信、忠、敬、孝）、性善论、仁政、寡欲、道法自然、无为、无为而治、反者道之动（物极必反）、上善若水、柔弱胜刚强、万物一齐、知其不可奈何而安之若命”。

围绕这 22 个文化点，从“认知—情感—行为”三个维度共设计 66 个题项，用以全面评估泰国汉语本科生对先秦儒道思想的文化认同水平。在访谈问题与方式的设计方面，我们主要围绕文化认同的影响因素等问题，在调查结束后通过泰语并采用师生一对一问答的方式对受访对象进行了访谈，以便更加深入地了解影响学生文化认同的更深层因素。为尽可能消除语言障碍对数据真实性与有效性的影响，除文化点及相关中文专业术语外，问卷其余内容均翻译为泰文。该问卷具有良好的内部一致性信度（Cronbach's $\alpha = 0.981$ ），符合社会科学研究对测量工具信度的基本要求。

（四）数据的收集与分析

在确保学生知情同意的前提下，研究者于 2023 学年第二学期（2024 年 1 月至 5 月）期末考试前一周，采用谷歌表单（Google Forms）进行问卷调查并收集个人信息。借助任课教师的协助，要求学生在课堂上于 20 分钟内独立完成问卷。问卷主体部分根据李克特五级量表进行评分，其中“5”表示“非常了解/同意/愿意”，“1”表示“非常不了解/不同意/不愿意”。文化认同的得分越高，表示对该文化点认同度越高。认同均值与认同度的对应关系为：均值在 1.00-1.49 之间表示“低”，1.50-2.49 之间表示“较低”，2.5-3.49 之间表示“一般”、3.50-4.49 之间表示“较高”、4.50-5.00 之间表示“很高”。在获得调查数据后，我们采用 SPSS 23.0 软件对所得数据进行描述性统计分析。

四、分析与讨论

（一）先秦儒道思想文化认同的总体情况与特点

表 1 认同度均值的总体情况

	总体认同度	认知维度	情感维度	行为维度
均值(Mean)	3.533	3.437	3.589	3.571
标准差(SD)	0.293	0.336	0.224	0.192

从表1可见,受试者对先秦儒道思想文化认同度均值为3.533,处于“较高”认同区间,且对各文化点的认同度均值差异不显著($SD=0.293$)。同时,整体上在“认知—情感—行为”三个维度中的认同差异亦不显著($SD=0.646$)。这表明,泰国汉语本科生在总体及各维度均较为认可并接受中国传统儒道思想。究其原因,如任一弘(2017)所指出,来自同质文化(与中国文化相似)背景的留学生更容易接受并认同中国文化。泰国作为东南亚国家之一,和中国同属一个东亚文化圈,深受中国古代文化的影响(矫秀丽,2020)。加之从古至今泰国华人移民众多,尽管近代以来受西方文化影响加深,但中国文化在泰国社会仍随处可见,体现在语言、民俗文化、礼节礼仪、姓氏取名以及节日习俗等思想意识中(邓丽娜、马银福,2013)。这种文化的“同质性”特征,有利于降低泰籍汉语学习者在文化认同过程中的障碍,尤其是对先秦儒道思想的接受程度。进一步统计发现,受试者对孔孟儒家思想的认同度均值($Mean=3.634$)高于老庄道家思想的认同度均值($Mean=3.405$)。尽管如此,独立样本 T 检验(Independent samples T -test)结果显示,两者之间不存在显著差异($t=1.877, df=15, p=0.080 > 0.05$)。这表明,泰国汉语本科生对先秦儒道两种思想的文化认同度总体上并无显著差异。

从“认知-情感-行为”三维度之认同度均值来看,单因素方差分析(One-way ANOVA)显示三者之间不存在显著差异($F=2.269, p=0.112 > 0.05$),且两两之间也未呈现显著差异($p=0.056 > 0.05, p=0.826 > 0.05, p=0.090 > 0.05$)。这进一步说明,受试者在认知、情感与行为各层面对先秦儒道思想的文化认同程度基本一致。然而,此研究结果与姚君喜(2021)所指出的“情感认同是最核心因素”的观点并不一致,也不同于张国良等(2011)所建构的外籍汉语学习者中国文化认同模型,后者强调学习者通常表现出“先喜欢但不甚了解”的认同特征。这一差异说明,泰国汉语本科生对先秦儒道思想的文化认同,与外籍汉语学习者对中国文化的整体认同,在具体文化内容上存在一定差异,凸显出汉语二语者对先秦儒道思想认同内容的复杂性与认同路径的特殊性。

就儒道思想在三个维度的文化认同而言,独立样本 T 检验结果显示,受试者在儒道思想的认知阶段和情感阶段的认同度均值存在显著差异($t=2.298, df=15, p=0.036 < 0.05; t=2.627, df=15, p=0.019 < 0.05$),而在行为阶段则未呈现显著差异($t=1.877, df=15, p=0.080 > 0.05$)。这表明,泰国汉语本科生在认知与情感层面对儒家思想的认同显著高于道家思想,但在实际行为层面两者之间的认知差异不显著。这说明,相较于道家思想,受试者更愿意了解并倾向于情感上接受儒家思想,但在是否将儒道思想落实于实践的行为层面,则无显著偏好差异。我们推测,这一认知与情感认同上的差异,主要与儒道思想本身的认知难度差异及其在泰国文化中的传播与影响程度相关。在随后的访谈中,多数受试亦明确表示儒家思想比道家思想更为浅显易懂,且其核心理念在泰国文化中亦有广泛体现,因此更容易被理解与接受。

（二）先秦儒道思想文化认同的影响因素分析

经统计发现，本调查中男生与华裔比例较低，分别仅占 15.53% 和 7.77%，且样本均为同年级的泰籍本科生，年龄差异有限。因此，本研究不将年龄、性别及是否为华裔作为讨论变量。研究将围绕宗教信仰、汉语学习时间、自评汉语水平、是否具有在汉语母语环境的学习与生活的经历、是否拥有长期交流的汉语母语者朋友、学习动机、媒介使用等内在影响因素与所学专业差异所导致的文化课程设置与文化智力差异这些外在影响因素展开讨论。在差异性方面，研究采用 SPSS 软件进行统计处理，具体方法包括独立样本 *T* 检验和单因素方差分析。在相关性方面，若类别变量为二分类变量，我们将采用点二列相关（Point Biserial Correlation）检验其与文化认同的关系。若类别变量为多分类变量，我们则采用斯皮尔曼等级相关（Spearman Correlation Coefficient）进行分析。

1. 宗教信仰与文化认同

表 2 不同宗教信仰之认同度均值与相关性及其独立样本 *T* 检验结果

宗教信仰	<i>N</i>	<i>Mean</i>	<i>SD</i>	<i>r</i>	Sig.	<i>t</i>	<i>df</i>	Sig.
佛教	238	3.525	0.261	-0.199	.022*	2.317	130	0.022*
非佛教	55	3.645	0.347					

*.在 0.05 水平上显著(双尾检验).

由表 2 可知，不同宗教信仰的受试者对先秦儒道思想的认同度均处于较高水平，且非佛教信仰者的认同度显著高于佛教信仰者（ $t=2.317, df=130, p=0.022 < 0.05$ ）。众所周知，泰国为佛教大国，佛教哲学思想具有明显的“出世”特征，与中国传统哲学中以儒家为代表的“入世”思想存在一定差异。尽管泰国文化曾因华人移民的影响而深受儒家思想浸润，但当代信仰佛教的学生在接触儒家思想时，或多或少会面临一定的文化冲击，从而可能影响其文化认同度。在相关性分析中，点二列相关系数为 $r=-0.199$ （ $N=132, p=0.022 < 0.05$ ）。根据 Cohen（1988）相关性强弱分级参数（ $0.1 < r < 0.3 =$ 弱， $0.3 < r < 0.5 =$ 中度， $r > 0.5 =$ 强，后文同），这一结果表明宗教信仰与受试者对先秦儒道思想的文化认同之间呈弱等程度的线性负相关关系，即宗教信仰对文化认同的影响较为有限。这与姚君喜（2021）提出的“宗教信仰对外籍留学生的中国文化认同具有显著影响”之研究结论同中有异。这也显示出宗教信仰对学习者优先儒道思想文化认同的影响具有其特殊性。

进一步分析发现，不同宗教信仰的学习者在情感、行为维度的文化认同度均值均存在显著差异（ $t=3.417, df=42, p=0.001 < 0.05$ ； $t=2.102, df=42, p=0.042 < 0.05$ ），而在认知维度的认同度均值差异不显著（ $t=-0.050, df=42, p=0.961 > 0.05$ ）。这表明，不同宗教信仰的学习者在情感与行为维度对先秦儒道思想的认同度显著不同。在相关性方面，点二列相关系数分别为 $r=-0.466$ （ $N=44, p=0.001 < 0.05$ ）和 $r=-0.309$ （ $N=44, p=0.042 < 0.05$ ）。综上所述，宗教信仰在情感和行为层面对其先秦儒道思想的认同感存在显著影响，而在认知层面影响较小。

2. 汉语学习时长与文化认同

表3 不同汉语学习时长之认同度均值与相关性及单因素方差分析结果

学习汉语时长	<i>N</i>	<i>Mean</i>	<i>SD</i>	<i>r</i>	Sig.	<i>F</i>	Sig.
3-4年	110	3.565	0.232	0.268	.000*	42.411	0.000**
4-6年	116	3.337	0.309				
6年以上	67	3.807	0.329				

*.在 0.01 水平上显著(双尾检验)./**.在 0.05 水平上显著(双尾检验).

由表3来看,随着汉语学习时长的增加,受试者对先秦儒道思想的认同感总体趋于先降后升的趋势,差异具有统计显著性($F=42.411, p=0.000 < 0.05$)。这与张雄(2022)对云南地区缅甸留学生三年纵向跟踪研究中的发现相符,即其中国文化认同发展亦呈U型曲线趋势。可见,外籍汉语学习者对先秦儒道思想的文化认同发展路径在总体形态上与其对中国文化的认同发展趋具有一致性与复杂性。在相关性方面,斯皮尔曼等级相关系数为 $r=0.268$ ($N=198, p=0.000 < 0.05$),表明两变量之间存在弱等程度的正相关关系。换言之,学习汉语时间越长,学习者对先秦儒道思想的认同度就越高。这一结果虽与张国良等(2011)提出的“汉语学习时长对外籍留学生中国文化认同影响不显著”的结论不一致,但基本支持了张雄(2022)提出的“学习时间越长,文化认同感越强烈”的观点。但需注意的是,学习时长对文化认同的影响存在局限性,并非唯一决定因素。

进一步分析显示,不同汉语学习时长的学生在认知、情感、行为维度的认同度均值均存在显著差异($F=18.397, p=0.000 < 0.05$; $F=13.283, p=0.000 < 0.05$; $F=18.077, p=0.000 < 0.05$)。这表明,汉语学习时长的不同影响其在各维度上的文化认同水平。但斯皮尔曼等级相关分析显示,学习时长与认知维度之间的相关系数为 $r=0.199$ ($N=66, p=0.110 > 0.05$),未达到显著性水平;而与情感维度和行为维度之间的相关系数分别为 $r=0.322$ ($N=66, p=0.008 < 0.01$)和 $r=0.353$ ($N=66, p=0.004 < 0.01$),均具有统计显著性。这表明,汉语学习时长的增长在一定程度上有助于提升其在情感认同与行为践行层面对先秦儒道思想的文化认同,但对认知层面的促进作用并不显著。

3. 自评汉语水平与文化认同

表4 不同汉语水平之认同度均值与相关性及单因素方差分析结果

汉语水平	<i>N</i>	<i>Mean</i>	<i>SD</i>	<i>r</i>	Sig.	<i>F</i>	Sig.
HSK 三级	45	3.221	0.352	0.506	.000*	41.473	0.000**
HSK 四级	179	3.561	0.267				
HSK 五级及以上	69	3.665	0.251				

*.在 0.01 水平上显著(双尾检验)./**.在 0.05 水平上显著(双尾检验).

表4显示,随着受试者自评汉语水平等级的提升,其对先秦儒道思想的认同度总体呈现出显著的线性上升趋势($F=42.411, p=0.000 < 0.05$)。在相关性方面,斯皮尔曼等级相关系数为 $r=0.506$ ($N=198, p=0.000 < 0.05$),表明两变量间存在强等程度的线性正相关关系。换言之,学习者自评的汉语能力越高,其对先秦儒道思想的总体认同感也越强。这与张国良等(2011)提出的“汉语程度对外籍留学生的中国文化认同无显著影响”的研究结论不一致,

但从实证角度印证了冯丽萍等（2013）、徐筱秋、何欣（2017）、肖清（2023）等学者所指出的“汉语水平是影响中国文化认同的重要因素”的观点。进一步分析发现，不同汉语水平的学习者在认知、情感、行为维度的认同度均值均存在显著差异（ $F = 13.031, p = 0.000 < 0.05$; $F = 14.206, p = 0.000 < 0.05$; $F = 20.929, p = 0.000 < 0.05$ ）。这表明，汉语水平的不同影响其对先秦儒道思想的认同度水平。斯皮尔曼等级相关系数分别为 $r = 0.518 (N = 66, p = 0.110 < 0.01)$ 、 $r = 0.486 (N = 66, p = 0.008 < 0.01)$ 、 $r = 0.580 (N = 66, p = 0.004 < 0.01)$ ，均达到显著水平。上述结果表明，学习者的汉语水平对其在认知、情感和行为三个层面上的文化认同均具有较强影响，尤其是在认知与行为维度上表现尤为明显。

4. 生活经历与文化认同

表 5 不同生活经历之认同度均值与相关性及独立样本 T 检验结果

生活经历	<i>N</i>	<i>Mean</i>	<i>SD</i>	<i>r</i>	Sig.	<i>t</i>	<i>df</i>	Sig.
有	111	3.533	0.184	-0.022	.799*	0.256	130	0.799*
无	182	3.545	0.319					

*.在 0.05 水平上显著(双尾检验).

在本研究中，“生活经历”指的是外籍学生在汉语母语环境中的学习与生活经历。由表 5 可知，不同生活经历的受试对先秦儒道思想的认同感不存在显著差异（ $t = 0.256, df = 130, p = 0.799 > 0.05$ ）。同时，两变量之间亦未表现出显著的线性相关关系（ $r = -0.022, N = 132, p = 0.799 > 0.05$ ）。换言之，学习者的生活经历不会显著影响其对先秦儒道思想的文化认同程度。根据问卷与访谈结果，大多数曾赴汉语母语环境学习的学生，其留学时间仅为一个学期。在这类短期留学经历中，学生在汉语课堂与日常生活中主要接触的是中国的物质、饮食、节日等浅层文化内容，对于其背后的哲学思想和深层文化内涵接触较少，更缺乏深入理解与思考的机会，尤其是对先秦儒道思想的认知与体验。因此，多数学生认为短期的留学经历对其先秦儒道思想之文化认同影响不大。值得注意的是，调查中有十余位长期生活于泰北华人村落的非华裔学生，其对先秦儒道思想的文化认同度明显高于其他学生。这一现象或可为“生活经历”对文化认同产生深层影响提供一定佐证，但仍需进一步的实证研究加以确认。

经进一步分析显示，不同生活经历在认知、情感、行为维度的认同度均值均不存在显著差异（ $t = -1.244, df = 42, p = 0.220 > 0.05$; $t = 1.247, df = 42, p = 0.219 > 0.05$; $t = 1.260, df = 42, p = 0.215 > 0.05$ ），且均未表现出显著的线性相关关系（ $r = 0.189, N = 44, p = 0.220 > 0.05$; $r = -0.189, N = 44, p = 0.219 > 0.05$; $r = -0.191, N = 44, p = 0.215 > 0.05$ ）。这表明，学习者的生活经历在认知、情感、行为三个维度对其先秦儒道思想的文化认同不构成显著影响。

5. 交友与文化认同

表 6 不同交友状况之认同度均值与相关性及独立样本 T 检验结果

交友	<i>N</i>	<i>Mean</i>	<i>SD</i>	<i>r</i>	Sig.	<i>t</i>	<i>df</i>	Sig.
有	80	3.667	0.306	-0.312	.000*	3.741	130	0.000**
无	213	3.482	0.260					

*.在 0.01 水平上显著(双尾检验)./**.在 0.05 水平上显著(双尾检验).

本研究中的“交友”指的是外籍学生有无长期交流的汉语母语者朋友。由表6可知,不同交友状况的受试对中国先秦儒道思想的认同感存在显著差异($t = 3.741, df = 130, p = 0.000 < 0.05$),且两者之间也存在中度线性相关关系($r = -0.312, N = 132, p = 0.000 < 0.01$)。这表明,是否拥有长期交流的汉语母语者朋友对学习者的认同先秦儒道思想有较为明显的影响。在访谈中,多位受试者表示,他们的汉语母语者朋友在日常交流中常常分享为人处事的经验,其中不乏儒道伦理思想。这种交流有利于提升他们对儒道思想的认知水平与情感认同。

进一步分析发现,不同交友状况的学习者在认知、行为维度的认同度均值均存在显著差异($t = 2.192, df = 42, p = 0.034 < 0.05; t = 2.981, df = 42, p = 0.005 < 0.05$),而在情感维度上不存在显著差异($t = 1.681, df = 42, p = 0.100 > 0.05$)。这表明,不同交友状况的学生在认知与行为维度对先秦儒道思想的认同度明显不同。在相关性方面,点二列相关系数分别为 $r = -0.320 (N = 44, p = 0.034 < 0.05)$ 和 $r = -0.418 (N = 44, p = 0.005 < 0.01)$,这显示交友状况在认知和行为维度对其先秦儒道思想的认同感存在比较明显的影响。

6. 媒介使用与文化认同

表7 不同课外媒介使用之认同度均值与相关性及单因素方差分析结果

课外媒介使用	<i>N</i>	<i>Mean</i>	<i>SD</i>	<i>r</i>	Sig.	<i>F</i>	Sig.
上网读资料	42	3.644	0.238	0.260	.000*	7.683	0.001**
社交媒体	116	3.577	0.315				
看电视电影	135	3.458	0.271				

*.在 0.01 水平上显著(双尾检验)/**.在 0.05 水平上显著(双尾检验).

表7显示,不同课外媒介使用情况的受试对先秦儒道思想的认同感存在显著差异($F = 7.683, p = 0.001 < 0.05$),且两者之间也存在弱等线性相关关系($r = 0.260, N = 198, p = 0.000 < 0.01$)。这表明,课外媒介的使用对于学习者的文化认同存在有限的影响。该结论与任迪、姚君喜(2019)所指出的“互联网和社交媒体的使用跟中国文化认同显著相关”的研究结果存在一定差异。我们认为,这种差异主要源于两项研究所聚焦的文化认同内容不同,后者涉及历史、思想、建筑、饮食、地理等不同层次的文化点。此外,访谈结果显示,多数受试者在社交媒体或影视作品中较少接触与儒道思想相关的信息,这也可能限制了媒介对该类文化认同的影响。上述发现也佐证了姚君喜(2021)的观点,即媒介信息源是互联网使用行为对中国文化认同影响中最重要的影响因素。

进一步研究发现,不同课外媒介使用的学习者在认知、情感、行为维度的认同度上均存在显著差异($F = 6.260, p = 0.003 < 0.05; F = 5.007, p = 0.010 < 0.05; F = 3.617, p = 0.033 < 0.05$)。但从相关性分析结果可见,媒介使用仅在认知与情感维度上与文化认同呈中等程度的线性相关($r = -0.373; N = 66, p = 0.002 < 0.01; r = -0.305, N = 66, p = 0.013 < 0.05$),在行为维度上则无显著相关性($r = -0.118, N = 66, p = 0.346 > 0.05$)。这说明,课外媒介使用对学习者在认知和情感层面对先秦儒道思想的认同具有一定影响,但对实际行为层面的影响较为有限。

7. 学习动机与文化认同

表 8 不同学习动机之认同度均值与相关性及单因素方差分析结果

儒道之学习动机	<i>N</i>	<i>Mean</i>	<i>SD</i>	<i>r</i>	Sig.	<i>F</i>	Sig.
完成大学课程	153	3.415	0.288	0.715	.000*	110.78	0.000**
对学习或工作有用	120	3.591	0.266				
对儒道思想感兴趣	20	4.086	0.254				

*.在 0.01 水平上显著(双尾检验),**.在 0.05 水平上显著(双尾检验).

据表 8 可知,对于中国哲学课持不同学习动机的受试者对先秦儒道思想的认同感存在显著差异($F = 110.780, p = 0.000 < 0.05$)。其中,持融入性内在动机的学习者之认同感明显更高。同时,两者之间也存在高度线性相关关系($r = 0.715, N = 198, p = 0.000 < 0.01$)。这表明,学习动机对学习者的先秦儒道思想的文化认同具有显著影响。这结果也与武玉天奉(2014)、肖清(2023)等学者关于外籍汉语学习者的中国文化认同与其学习动机密切相关的研究结论一致。

进一步分析显示,持不同学习动机的学习者在认知、情感、行为维度的认同度均值上均存在显著差异($F = 32.399, p = 0.000 < 0.05$; $F = 40.500, p = 0.000 < 0.05$; $F = 49.896, p = 0.000 < 0.05$),同时也存在强等高度线性相关关系($r = 0.688, N = 66, p = 0.000 < 0.01$; $r = 0.718, N = 66, p = 0.000 < 0.01$; $r = 0.767, N = 66, p = 0.000 < 0.01$)。这表明,学习动机不仅在整体上影响学习者的文化认同感,也在认知、情感、行为三个维度均发挥着重要作用。

8. 所学专业与文化认同

表 9 不同专业之认同度均值与相关性及独立样本 *T* 检验结果

生活经历	<i>N</i>	<i>Mean</i>	<i>SD</i>	<i>r</i>	Sig.	<i>t</i>	<i>df</i>	Sig.
商务汉语专业	190	3.244	0.305	0.804	.000*	5.824	130	0.000*
汉语言文化专业	103	3.532	0.263					

*.在 0.01 水平上显著(双尾检验),**.在 0.05 水平上显著(双尾检验).

从表 9 可见,不同专业的受试在先秦儒道思想的认同感上存在显著差异($t = 5.824, df = 130, p = 0.000 < 0.01$)。其中汉语言文化专业学生的认同度明显高于商务汉语专业学生。同时,两者之间存在线性相关关系($r = 0.804, N = 132, p = 0.000 < 0.01$),说明学习者所学专业对其先秦儒道思想的文化认同具有显著影响。究其原因,我们认为,主要与两个专业的学习者的中国文化智力水平及学习目的存在差异有关。汉语言文化专业的学生在接触中国文哲课前,除修读与商务汉语专业相同的中国文化基本常识课程外,还需提前或同步专修古代汉语(含部分古文化常识)、中华文明课程以及跨文化交际等专业文化课程。因此,该专业的学生通常具备更高的中国文化智力水平,能更深入地认知与理解中国传统文化内容,从而在一定程度上提升其对先秦儒道思想的文化认同。这也印证了矫秀丽(2020)的观点,即文化智力对提升汉语二语者中国文化认同程度具有显著作用。在学习动机方面,商务汉语专业学生通常更加关注文化的实践技能与实用价值,对哲学道德等价值观层面的文化内容兴趣较低。而汉语言文化专业的学生则更倾向于主动接触、尝试与接纳如先秦儒道思想这类价值观层面

的中国传统文化,这一点在随后的访谈中亦得到了受访者的确认。

进一步研究显示,不同专业的学生在认知与情感维度上均表现出显著差异($t=2.263, df=42, p=0.029 < 0.05; t=5.062, df=42, p=0.000 < 0.01$),而在行为维度上则未体现出显著差异($t=-1.392, df=42, p=0.171 > 0.05$)。相关性分析表明,不同专业的学生在认知与情感维度均存在高度线性相关关系($r=0.891, N=66, p=0.000 < 0.01; r=0.755, N=66, p=0.000 < 0.01$),但在行为维度上不存在线性相关关系($r=0.180, N=66, p=0.455 > 0.05$)。这表明,学习者所学专业仅在认知和情感层面显著影响其对先秦儒道思想的文化认同。

(三) 学业成绩与儒道思想文化认同度的关系分析

本研究中的“学业成绩”指的是受试学习中国文哲课程获得的中国哲学部分(先秦儒道思想)的学业成绩。为确保成绩的客观性,仅采纳由四位任课教师共同评分的哲学课堂测验与哲学期中考试成绩的均值作为学生的学业成绩,并按照分数高低将受试者划分为低分组(65分以下)、中分组(65-79分)、高分组(80分及以上)三组。学生成绩均值正态性检验结果的P值均大于0.05,故各组成绩符合正态分布(normal distribution)。因此,差异性分析采用SPSS中的单因素方差分析,相关性检验则采用皮尔逊相关系数(Pearson correlation coefficient)。

表10 不同学业成绩认同度之均值与单因素方差分析结果

学业成绩	N	Mean	SD	df	F	Sig.
低分组(65分以下)	113	212.875	41.648	2	11.594	.000*
中分组(65-79分)	91	234.875	31.639			
高分组(80分及以上)	88	257.516	41.641			

*.在0.05水平上显著(双尾检验)。

根据表10可知,不同学业成绩组别的学习者在先秦儒道思想文化认同度存在显著差异($F=11.594, p=0.000 < 0.05$)。两两对比后发现,低、中、高分组两两之间的认同度均存在显著差异($p=0.019 < 0.05, p=0.023 < 0.05, p=0.000 < 0.05$)。

表11 学业成绩与认同度的皮尔逊相关性检验结果

		学业成绩	儒道思想文化认同度
学业成绩	Pearson Correlation	1	.499**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	293	293
儒道思想文化认同度	Pearson Correlation	.499**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	293	293

**在0.01水平上显著(双尾检验)。

表11显示,学业成绩与先秦儒道思想文化认同度之间的相关性检验结果为 $r=0.499$ ($N=198, p=0.000 < 0.01$),表明两者之间存在中等程度的线性正相关关系。这意味着,受试者中国文哲课学业成绩与其对先秦儒道思想的文化认同度具有一定关联性,认同度越高,学业成绩也相对较高。

为了进一步考察受试者对先秦儒道思想的文化认同度是否能够显著预测其学业成绩,本研究以认同度为自变量,学业成绩为因变量,进行了线性回归分析(linear regression)。

表 12 认同度与学业成绩线性回归分析结果

	非标准化系数		标准化系数	<i>t</i>	<i>p</i>	R^2	调整 R^2	<i>F</i>
	B	标准误	Beta					
常数	25.925	7.650	-	3.389	0.001**	0.249	0.242	$F = 33.480$
认同度	0.187	0.032	0.499	5.786	0.000**			$P = 0.000^{**}$

**在 0.01 水平上显著(双尾检验).

如表 12 所示, 回归模型的决定系数 (R^2) 为 0.249, 表明受试对先秦儒道思想的文化认同度可解释其在课程中学业成绩 24.9% 的变化原因。 F 检验结果显示该模型显著 ($F = 33.480$, $p = 0.000 < 0.01$), 这说明文化认同度对学业成绩具有显著影响。根据回归分析结果可得出预测方程为: 学业成绩 = $25.925 + 0.187 * \text{自主学习能力}$ 。其中, 认同度的回归系数值为 0.499 ($t = 3.389$, $p = 0.001 < 0.01$), 这意味着受试的先秦儒道思想文化认同度会对其学业成绩产生显著的显著的正向影响, 即受试者的认同度越高, 其学业成绩也相对越高。这说明其对先秦儒道思想的文化认同度对其学业成绩具有一定的预测性。然而, 需要指出的是, 结合表 10 中的组间差异分析结果可以看出, 同一学业成绩组别内部的学习者对先秦儒道思想的认同度也存在差异。因此, 应谨慎看待文化认同度与学业成绩之间的因果关系, 不能将二者简单地等同为线性因果结构。

五、结语

本研究以泰国汉语本科生先秦儒道思想文化认同为考察对象, 采用问卷调查与访谈相结合的方法, 基于“认知-情感-行为”三维度探讨了其文化认同的现状、影响因素及其与学业成绩之间的关系。研究结果显示: 1) 泰国汉语本科生整体上对先秦儒道思想的文化认同感较高, 且对儒道两种思想的文化认同在总体上不存在显著差异。从三个维度来看, 其在认知、情感与行为维度的文化认同感无明显差异。但在儒道思想的比较中, 前者在认知与情感维度的认同感明显高于后者, 而在行为维度的差异则不显著; 2) 泰国汉语本科生先秦儒道思想文化认同明显受到多种因素的影响。其中, 自评汉语水平、有无长期交流的汉语母语者朋友、学习动机及所学专业对文化认同具有显著影响; 宗教信仰、汉语学习时长以及媒介使用对文化认同存在一定程度的影响; 而是否在汉语母语环境中短期学习或生活经历则未显示出显著影响; 3) 不同学业成绩水平的泰国汉语本科生在先秦儒道思想文化认同度上存在显著差异, 文化认同度对其学业成绩具有显著的正向预测作用。上述研究结论, 一方面印证了前人关于汉语外语学习者文化认同的若干普遍性观点。例如: 来自同质文化的汉语外语学习者更易接受中国文化、汉语水平与学习动机显著影响其中国文化的认同、媒介信息源是互联网使用行为影响文化认同的关键因素; 另一方面, 研究也揭示了汉语外语学习者在具体文化点上的文化认同所表现出的微观层面的特殊性。例如, 对于先秦儒道思想, 学习者在三维度上的认同度差异并不显著, 情感认同并未体现出明显的主导地位, 这与既有研究提出的“先喜欢但不甚了解”模式不尽一致。此外, 宗教信仰与学习时长虽对先秦儒道思想文化认同存在一定影

响,但总体作用有限。这些发现表明,汉语外语学习者在面对中国文化中具体文化点时,其文化认同既具有一定的共性,又体现出显著的差异性。这种普遍性与特殊性的并存进一步支持了以下观点:外语二语学习者的文化认同是一个多维复杂的问题,还有待进一步发掘。

基于上述研究结果,本文认为对泰国汉语本科生的先秦儒道思想教学可获得如下启示:首先,教师应该根据学习者的汉语水平,科学合理地设计教学内容,围绕“认知-情感-行为”认同需求,精选学习者在认知维度易于了解、情感维度易于接受、行为维度愿意践行的先秦儒道思想内容。教学中应注重选择贴近学习者经验、能够激发兴趣的文化点,以实现认同建构的渐进式推进。其次,在教学过程中,教师应有意识地结合日常生活场景与社会时事案例,充分展示先秦儒道思想对中国语言、文化、艺术与社会等各方面的影响,切实体现先秦儒道思想现实意义或实用价值并鼓励学习者将其应用于自身生活实践当中,让学习者愿意主动接受且融入思想之中,进而达到提升学习者内在学习动机的目的。同时还应积极探寻中泰思想文化体系的交汇点和相似之处,缩减文化心理距离,引起学习者产生思想共鸣与学习兴趣,提升其学习动机水平。第三,教师应秉持包容开放的态度,鼓励学习者积极发言,开展跨文化的交流与讨论,帮助学习者在对比与互动中加深对先秦儒道思想的理解与认同。在交流中,应倡导以平等的视角、“和而不同”的理念来尊重彼此的文化,鼓励交流互鉴,消除文化偏见,这样更利于学习者接受与认同先秦儒道思想。最后,教师要敦促学习者通过与汉语母语者建立学伴或朋友关系,借助书籍、影视剧作品与网络社交平台或软件学习更多中国文化类知识,积极参与中国文化类课外活动等方式来全面深入体验与了解中国文化,特别是哲学、道德等价值观层面的比较隐性层面的文化。通过多渠道、多层次的文化接触,有助于提升学习者的中国文化智力,进而增强其对先秦儒道思想的认同感,进而达到提升教学实效与学业成绩之目的。

最后需要指出的是,本研究以横向调查为主,探讨了影响学习者对先秦儒道思想文化认同的内在因素,即个体差异变量,但尚未对其外在影响因素进行探析,更未系统建构其影响路径与作用机制。由于文化认同是一个多维动态的发展过程,后续研究可扩大调研范围与受试人数,结合深度访谈与长期追踪的方法,聚焦内外在影响因素、互动路径及作用机制,从而开展更具解释力与预测力的纵向研究。

参考文献

- 邓丽娜,马银福.(2013).浅析泰中文化的融会贯通.《赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版)》,34(07),147-148.
<https://doi.org/10.13398/j.cnki.issn1673-2596.2013.07.044>
- 冯丽萍,步延新, Li Hong.(2013).短期来华美国留学生课外语言接触及影响因素分析.《语言文字应用》,(03),109-116. <https://doi.org/10.16499/j.cnki.1003-5397.2013.03.018>
- 黄诗雅,李德灿.(2021).“一带一路”背景下来邕泰国留学生的中华文化认同研究.《文化创新比较研究》,5(01),196-198.
- 高维.(2017).南亚留学生汉语习得过程中的中国文化认同情况研究.《教育现代化》,4(17),205-206+209. <http://doi.org/10.16541/j.cnki.2095-8420.2017.17.085>
- 郭海涛.(2019).《欧美来华留学生对中国“孝道”文化认同度调查研究》(硕士学位论文).大连外国语大学. <http://doi.org/10.16541/j.cnki.2095-8420.2017.17.085>

ps://doi.org/10.26993/d.cnki.gslyc.2019.000002

- 郭银辉. (2017). 泰国华裔留学生中华文化认同调查研究 (硕士学位论文). 暨南大学.
- 矫秀丽. (2020). “一带一路”倡议下来华留学生的中国文化认同研究. *吉林广播电视大学学报*, (10), 153-154.
- 全修忠. (2013). 在渝泰国留学生跨文化适应调查研究 (硕士学位论文). 西南大学.
- 任迪, 姚君喜. (2019). 外籍留学生媒介使用与中国文化认同的实证研究. *西南民族大学学报(人文社会科学版)*, 40(09), 147-153.
- 任一弘. (2022). 近十年“来华留学生文化认同”研究述评. *煤炭高等教育*, 40(05), 46-51. <https://doi.org/10.16126/j.cnki.32-1365/g4.2022.05.007>
- 王哲. (2015). 泰国留学生汉语习得过程中的中华文化认同情况调查与分析: 以在邕泰国留学生为考察对象 (硕士学位论文). 广西大学.
- 武玉天奉. (2014). 来华留学生文化认同与汉语学习动机的相关研究 (硕士学位论文). 天津大学.
- 肖清. (2023). 跨文化认同视角下来华留学生中国文化习得研究. *文化创新比较研究*, 7(12), 167-170.
- 徐筱秋, 何欣. (2017). 来华留学生中国文化素质和文化认同研究: 江西省留学生相关调查和启示. *职教论坛*, (35), 84-88.
- 姚君喜. (2021). 互联网使用对外籍留学生中国文化认同的影响: 基于北京、上海、广州高校的实证研究. *西南民族大学学报(人文社会科学版)*, 42(04), 162-170.
- 张国良, 陈青文, 姚君喜. (2011). 媒介接触与文化认同: 以外籍汉语学习者为对象的实证研究. *西南民族大学学报(人文社会科学版)*, 32(05), 176-179.
- 张雄. (2022). 滇缅留学生中国文化认同的实证研究. *齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版)*, (04), 145-148. <https://doi.org/10.13971/j.cnki.cn23-1435/c.2022.04.040>
- 郑晓云. (1992). *文化认同论*. 中国社会科学出版社
- 朱倍鑫. (2020). 欧美来华留学生中医文化认同调查研究 (硕士学位论文). 大连外国语大学. <https://doi.org/10.26993/d.cnki.gslyc.2020.000130>
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates. <https://doi.org/10.4324/9780203771587>
- Kwan, K.-L. K., & Sadowsky, G. R. (1997). Internal and External Ethnic Identity and Their Correlates: A study of Chinese American immigrants. *Journal of Multicultural Counseling and Development*, 25(1), 51-67. <https://doi.org/10.1002/j.2161-1912.1997.tb00315.x>
- Lee, R. M., & Yoo, H. C. (2004). Structure and Measurement of Ethnic Identity for Asian American College Students. *Journal of Counseling Psychology*, 51(2), 263-269. <https://doi.org/10.1037/0022-0167.51.2.263>

(责任编辑: 丁了了)